

FriseChronos.fr

L'outil en ligne frisechronos permet de créer 4 types frises chronologiques :

- **Frise générale** : pour des grandes périodes avant ou après J.C. *Année ou jour/mois/année*. Césures possibles.
- **Frise contemporaine** : plus précise pour les périodes après 1789. *Jour/mois/année* uniquement. Pas de césure.
- **Frise horaire** : *Jour/mois/année 12:53*. Pas de césure.
- **Frise grandes périodes** : de - 1 million d'année à 0. Parfait pour les frises géologiques. Césures possibles.

Personnaliser :

- bornes temporelles de la frise, échelle, césure
- textes (police, taille, couleurs)
- ajouter des évènements et des périodes
- ajouter des cadres, des lignes et des flèches
- ajouter des images en .jpeg

Sauvegarder :

- .bin pour pouvoir modifier votre frise
- .pdf ou .png (image) frise terminée / impression

Images réutilisables :

[Wikimedia Commons](#)

[Image d'art](#)
(œuvres des musées français)

[Collections du MET](#)

et on n'oublie pas de sourcer !

Collaborer sur une frise :

1. Cliquez sur pour "travailler en ligne"
2. Paramétrez le pin de la frise
3. Partagez le code frise et son pin
4. Ouvrez une **frise en ligne**
5. Collaborez en simultané ou non